

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর যোগসূত্র শ্যামল চক্রবর্তী

‘তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ’য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ’ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চলল।’

‘বঙ্গদর্শন’-এর ১৩১২ সালের পৌষ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ প্রকাশিত হয়। তিন মাস পরে চৈত্র মাসে (ইংরাজী ১৯০৬) তা পৃথিবী আকারে বেয়ে। অনেকেকাল পর ১৩৫৬ সনে এই লেখা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্পাদক হিসেবে শুরুতে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ভূমিকা লিখেছিলেন, ‘১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকার্য সমাধা হইবে — এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইলে ভাঙা বাংলাকে জোড়া দিবার জন্য দেশে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গ-বিভাগের দিনটিকে দেশবাসীর মনে চিরজাগরক রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মাথায় যেমন উভয় বঙ্গের মিলনসূচক রাণীবন্ধনের, তেমনই রামেন্দ্রসুন্দরের মাথায় ক্ষেত্রসূচক অরক্ষনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় হোতা। রামেন্দ্রসুন্দরও এই আন্দোলনের সহযোদ্ধা। আন্দোলনের পদ্ধতিতে কোথাও কী একটা সূক্ষ্ম ফারাক ছিল? নইলে সম্পাদক দু’জন রবীন্দ্রনাথের বেলায় ‘মিলনসূচক রাণীবন্ধনের’ ও রামেন্দ্রসুন্দরের বেলায় ‘ক্ষেত্রসূচক অরক্ষনের’ কথা বলবেন কেন? থাক্গে, আমরা এই ফারাকের চুলচেরা বিশ্লেষণে যাব না।

‘Divide and rule’-এর যুগ্যনীতি ইংরেজ শাসক যে আমাদের দেশে গ্রহণ করেছিলেন তা রামেন্দ্রসুন্দরের চোখ এড়িয়ে যায়নি। ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ থেকেই আরও কয়েকটি লাইন, ‘... এরা বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে; থাক্, এদের দু-দল করে দিচ্ছি; একদিকে যাক্ মোছলমান, একদিকে থাক্ হিন্দু। এরা ভাই-ভাই এক ঠাই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাই ঠাই করে দাও, এদের জেট ভেঙ্গে দাও।’

রাণীবন্ধনকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত গান ‘বাঙলার মাটি বাঙলার জল’ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর রচনার উপসংহারে যোগ করেছেন। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর নিবেদন ছিল তিনটি।

এক) বাংলার মায়েরা প্রতি বছর বঙ্গভঙ্গের দিনে অরক্ষন পালন করবেন।

দুই) সবাই সবাইকে রাণী বেঁধে দেবেন।

তিন) সারা বছর ‘যথাসাধ্য’ বিদেশী জিনিস বর্জনের ‘যথাসাধ্য’ শব্দটুকু যোগ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা দিয়ে আমরা নিবন্ধ শুরু করেছি কেন? প্রথমত, উল্লিখিত রচনাটি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই লেখা; দ্বিতীয়ত, বড়মানের বিজ্ঞান গবেষক হওয়ার

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর সে পথে না গিয়ে বাংলায় সুললিত বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করে সমগ্র বাঙালী ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রিপন কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা করেছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-কে প্রথম যুগে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। বলা ভাল, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এক অসামান্য আদীযত ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের মনে। নইলে তিনি একগুচ্ছ উঁচুমানের বিজ্ঞানসাহিত্য আমাদের উপহার দিতে পারতেন না।

একবার ফিরে দেখা যাক। ১৯০৫ সালটি কেমন? পরাধীন দেশ আমাদের। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' আর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' ভিন্ন বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কোনো বলার মতো প্রতিষ্ঠান নেই। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯১৪ সালের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলিত হয়নি। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমন দুই, পশ্চিমী বিজ্ঞান শিক্ষার আলোকে আলোকিত মানুষও দুজন। জগদীশচন্দ্র বসু। প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৮৫৮ সালে জগদীশচন্দ্র ও ১৮৬১ সালে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ফলে ১৯০৫ সালে এঁদের দু'জনের বয়েস কত? জগদীশচন্দ্রের সাতচল্লিশ। প্রফুল্লচন্দ্রের চূয়াল্লিশ। সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের কথা বলতে পারি। ১৮৬৭ সালে জন্ম তাঁর। এশিয়া মহাদেশে তিনিই প্রথম, যিনি শারীরতত্ত্ব বিদ্যার পাঠক্রম প্রচলন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর বয়েস আটত্রিশ বছর। ১৯০১ সালে এডিনবরা থেকে সুবোধচন্দ্র কলকাতায় ফিরেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে শারীরবিদ্যার পাঠক্রম চালু করেন ও দীর্ঘ সাতাশ বছর অধ্যাপনা করেন। সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগদানের কোনো সংবাদ তাঁকে নিয়ে আমরা পাই না। যতটুকু যা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তা জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্রের বেলাতেই ঘটেছে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৯০৪ সালে প্রয়াত হন। নইলে যেমন তাঁর তীব্র স্বদেশিকতাবোধ ছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও হয়তো আমরা তাঁর বড়োরকমের পরিচয় পেতাম।

বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চাইলে আমাদের মুখ্যত তাই জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। মেখনাদ আর সত্যেন্দ্রনাথ তখন কিশোর। একজনের বারো। একজনের এগারো বছর বয়েস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ ওঁদের কিশোর মনে ছোঁয়া দিয়েছে মাত্র। আন্দোলনের সঙ্গী হবার মতো বয়েস তখনও হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশগ্রহণ যে সম্ভব হয়েছিল তার পশ্চাদপটে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। 'ভারতসভা'র সভাপতি পদে যোগদানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে তিনি তা সর্বিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ১৮৭৬ সাল বাঙালি জীবনে দুই মহতী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার জন্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এক, মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স'। দুই, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গড়ার প্রধান কারিগর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে বাঙালীর মুখ্য রাজনীতির অঙ্গনে প্রসারিত করার কৃতিত্বও আমরা সুরেন্দ্রনাথকেই দিতে পারি। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন ধীরে ধীরে মানুষের সমর্থন পাচ্ছিল। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দিনি সমান উচ্চতায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি আনন্দমোহন বসু। গণিতশাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র ছিলেন আনন্দমোহন। প্রবেশিকা থেকে এম. এ. — প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কেপ্তিজে পড়তে যান। বড় কথা, তিনি আমাদের দেশের প্রথম 'প্র্যাক্টার' হন। পরে যদিও তাঁর কর্মজীবনের অনেকটা রাজনীতি ও প্রাক্কর্মেণের সংস্কার আন্দোলনে ব্যয়িত হয়েছে।

যে যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করেছিল। আজ শুধু বিশ্বায়নের বিকৃত থাবা আমাদের দেশটাকে গ্রাস করেনি, হিন্দু-মুসলমানের নানা সমস্যা সত্যমিথ্যার মোড়কে প্রতিনিয়ত হাজির করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। নইলে তাঁর মতো বিজ্ঞানী ১৯০৫ সালেই

স্বদেশ চেতনার গান সঙ্কলিত করে প্রকাশ করবেন কেন? বিশেষ করে বলব আমরা আরও একজনের কথাও। তিনি 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী। বিদেশী দ্রব্যের বর্জন ও দেশী জিনিসের ব্যবহার বিস্তৃতির লক্ষ্যে 'ডন সোসাইটি' গড়েছিলেন সতীশচন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার এক বছরের মাথায় ১৯০৬ সালে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তোলেন। কাজটা ওই সময় জরুরী ছিল। কেন না, ইংরেজ সরকার 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' তৈরি করে উচ্চশিক্ষার উপর নানা আঘাত আনতে চেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'এই স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেণী সমাজচিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকথা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্রদল কমলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

প্রফুল্লচন্দ্রের কথায় ফিরে আসি। উনিশটি স্বদেশী গানের সঙ্কলন 'উদ্দীপনা'। বইয়ের কোথাও সরাসরি তাঁর নাম যুক্ত নেই। কিন্তু বইটির নিবেদন অংশ 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'-এর পক্ষে লেখা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের পরিকল্পনাতেই যে এই বই প্রকাশিত হয় এ নিয়ে আমাদের দ্বিধা থাকে না। স্বদেশ বন্দনা ও স্বদেশের প্রতি কর্তব্যই গানগুলির মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান ছিল এই সঙ্কলনে।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাসহ ওই সময়কার বহু লেখা ও বিবরণী থেকে তার প্রমাণ মেলে। যে কাজে হাত দিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, নানা স্বদেশী কারখানা স্থাপন, তাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান কর্তব্যর। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিবিড় বন্ধু ছিলেন। দু'জনের চিঠিপত্রও পবিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ পাশে না দাঁড়ালে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণা কোন পথে এগোতো বলা যায় না। মনে রাখতেই হয় আমাদের, কেন্দ্রিজ থেকে ফিরে জগদীশচন্দ্র ছত্রিশ বছর বয়সে প্রথম তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এমনিতেই গড় বিবেচনায় বয়স বেশি। একা হলে কাজ করতেন কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য শুধু বাইরে বেরিয়েছেন তা নয়, নানারকমের প্রেরণা জুগিয়েছেন মনে।

১৯০১ সালের ২১শে মে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জগদীশচন্দ্রকে বিলেতে চিঠি দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বছর চার দেরি থাকলেও দেশে তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন লেগেই ছিল। জগদীশচন্দ্রের মনে হচ্ছিল, যথার্থ কাজ করছেন না তিনি, বিদেশে বসে না থেকে দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতার কাজে সহযোগিতা করা উচিত। বিশ্মিত আমরা, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তখন, 'যদি পাঁচ-ছ'বছর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ো। অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্জাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট করো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বছর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কেচ করো না।'

১৯০১ সালের ১১ই জুলাই তারিখে জগদীশচন্দ্রের লেখা দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে ভোলেমননি, '... তোমাদের নিকট হইতেই আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই, তোমাদের সামুবাদও আমার জীবনের প্রধান সৌরব, যদি কোনদিন তাহা হইতে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যাতনা হইবে। ... আমার জীবনপ্রাণ দেশে ধাবিত হইতেছে, আমি অতি কষ্টে নির্বাসন কষ্ট ভুলিয়া থাকি।'

এই লেখায় আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে কথা বলেছি। 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' যা লর্ড কার্জন তৈরি করেছিলেন তার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরব হয়েছিল। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত এই বিল (Indian University Act of 1904) নিয়ে কম হইচই হয়নি। ধারাবাহিকতার অভাবে উত্তেজনা ও ক্ষোভ ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। ক্ষুব্ধ হন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গদর্শন' এ লেখেন, 'আন্দোলন সভায় আমরা যে পরিমাণ সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে।'

জগদীশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পড়েছেন। ১৯০৫ সালের ১৬ই মে দার্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,

'... তুমি যেদিন পুলিশের তত্ত্বাবধানে আছ সে অবধি তোমার আধ্যাত্মিক (?) উন্নতির খবর আমি জানি। এই লেখার প্রেক্ষাপট কি ? ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে পুলিশের আক্রমণ হয়। কিছুদিনের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কয়েকদিন পরই জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি। এই চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সেসব কথাই বলতে চেয়েছেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে লেখা এক চিঠি দেখে আমরা বুঝতে পারি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ক্ষোভে তিনি গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। পুরো চিঠিখানাই এই আন্দোলনের বিষয়-আশয় ও ফেডারেশন হল স্থাপন ও পরিকল্পনার বিষয় আশয় নিয়ে। ২৩ অক্টোবর ১৯০৫ সালের লেখা চিঠিটি আমরা এখানে ছবছ তুলে দিলাম।

৬২

২৩এ অক্টোবর

১৯০৫

বন্ধ,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটু মূর্তিমান এবং বর্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তার পর এই স্থান কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আছে হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল হইবে, সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা ইত্যাদি হইবে। তার পর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে—ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যিক।

তার পর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা department শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির শাখা থাকিবে। Subscription তুলিয়া mill ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এ স্থানে বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয় অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। জাত্বদ্বিতীয়ার দিন এক স্থানে পঠিত হইবে।

এ সময় আমাদের বিজ্ঞানের বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

তোমার

বন্ধ

১৯০৫ সাল। বিজ্ঞানের মহাগগনে দীপ্যমান হয়েছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। একই বছরে একাদিক যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করে পদার্থ ও শক্তির দর্শন জগতে নতুন ভাবনা নির্মাণ করেছেন। অত্যাধুনিক বড় মাপের এই কাজ, সেই কথা মনে রেখে ২০০৫ সালে 'আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ' পালিত হচ্ছে। উপনিবেশ ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার পরিবর্তনামো ছিল না। ইংরেজ শাসকদের উৎসাহ ছিল না। তবে একথা তো ঠিক, বঙ্গভঙ্গ ও তার পরের আন্দোলন আধুনিক বিজ্ঞান কাঠামো তৈরির প্রেরণা যুগিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিজ্ঞানী তো বাংলাদেশেই জন্মেছেন যাঁর নাম আইনস্টাইনের সঙ্গে বিজ্ঞানের কয়েকটি আড়িনায় একসাথে উচ্চারিত হয়। এই অবদান আমাদের ছোটো করে দেখার নয় মোটেই। আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি আমাদের তেমন করেই দেখতে হবে।